

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Guião da Entrevista Semiestruturada com Professor Doutor João Muralha

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Orientadora: Prof. Mariana Curado Malta

Segunda orientadora: Prof. Olívia Pestana

29 de setembro de 2025

**Guião da Entrevista Semiestruturada com Professor
Doutor João Muralha**

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Capítulo 1

Guião de Entrevista

1.1 Contexto

Este documento apresenta o guião utilizado na entrevista semiestruturada realizada com o Professor Doutor João Muralha, docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL) e arqueólogo responsável pela escavação de Castanheiro do Vento.

Esta entrevista constitui um elemento fundamental da metodologia de investigação da dissertação de mestrado.

A análise desta entrevista encontra-se disponível em documento separado no mesmo repositório Zenodo ¹

1.2 Entrevista Semiestruturada

Realizou-se uma entrevista semiestruturada[1] cujo guião é apresentado de seguida.

Entrevistado: Professor Doutor João Muralha, Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL) e arqueólogo com vasta experiência na área, cuja perspetiva é fundamental para atender às exigências reais da investigação e prática arqueológica. Doutorado em arqueologia pela Universidade do Porto (Faculdade de Letras), é responsável pela escavação que originou este projeto, em Castanheiro do Vento, em Vila Nova do Foz Coa, Portugal. Com várias publicações na área da arqueologia, pela sua experiência e envolvimento com a origem deste projeto, representa um elemento fundamental para fornecer um ponto de vista de quem está envolvido na área e assegurar que a plataforma não só atende às necessidades científicas e metodológicas da arqueologia, mas também resolve os problemas práticos de gestão de dados enfrentados pelos profissionais.

Objetivos:

A entrevista semiestruturada com o Professor Doutor João Muralha foi um passo crucial no desenvolvimento deste projeto, visando melhorar a compreensão das necessidades da arqueologia

¹<https://zenodo.org/records/17224316>

relativamente à gestão e visualização de dados. O entrevistado foi escolhido pela sua experiência na área, tanto em metodologias de campo quanto de laboratório, quanto pelo seu papel na escavação de Castanheiro do Vento, que serviu de catalisador para esta iniciativa.

Assim, os principais objetivos da entrevista foram:

- Validação de Requisitos: Confirmar e ajustar um conjunto inicial de requisitos funcionais e não funcionais, fundamentados em estudos de plataformas semelhantes e no estado da arte;
- Identificação de Requisitos Adicionais: Identificar novas necessidades e funcionalidades que pudessem melhorar o produto final;
- Compreensão dos Fluxos de Trabalho: Mapear os processos típicos de um arqueólogo na gestão e documentação de dados arqueológicos;
- Análise de Desafios: Debater as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, especialmente no que diz respeito à partilha de dados arqueológicos.

Além disso, a entrevista cobriu diversas áreas críticas para o projeto:

- Gestão de Dados de Escavação: Métodos e práticas de organização de dados;
- Documentação de Artefactos: Detalhes sobre a catalogação e registo de achados, com foco em pontas de seta;
- Upload e Gestão de Dados: Discussão sobre os mecanismos e desafios associados ao carregamento e à manutenção de grandes volumes de dados;
- Pesquisa e Filtragem: Necessidades para a recuperação eficiente de informações específicas dentro da base de dados;
- Visualização de Dados: Formas eficazes de apresentar os dados arqueológicos;
- Validação e Qualidade dos Dados: Processos e critérios para garantir a precisão e confiabilidade dos dados.

Guião

Para garantir uma entrevista estruturada e focada, foi desenvolvido um guião que destaca as questões-chave a serem esclarecidas, bem como um roteiro para a condução da entrevista.

1. Experiência com arquivos de dados

- Utiliza ferramentas ou plataformas para visualizar/armazenar/gerir dados arqueológicos? Se sim, quais?
- Quais são as maiores dificuldades que enfrenta quando utiliza esses arquivos?

2. Apresentação da proposta de requisitos funcionais e não funcionais

- Que funcionalidades consideram essenciais para uma plataforma de visualização e colaboração de dados arqueológicos (como upload de dados, pesquisa avançada, filtros)
- A plataforma deve permitir o upload e download de dados, mas quais seriam os melhores formatos? (CSV, XML, JSON-LD, ...) ?
- Que vistas seriam importantes ter na página da ponta de seta? Seria importante ter a capacidade de visualizar dados geográficos / mapas interativos?
- Seria útil uma ferramenta de comparação de artefactos?
- Que funcionalidades seriam úteis? Quais recomenda?

3. Sobre requisitos não funcionais

- O upload de novos dados requer algum tipo de controlo, como sugere que essa validação seja feita?